

Convegno CUCS 2019 Trento – Form per Session proposal

<p>Titolo sessione (Italiano e Inglese)</p>	<p>Exploring the Water-Ecosystems-Food (WEF) Nexus under the lens of the Commons: from Water as a Common Good to the Right to Food.</p> <p>Il Water-Ecosystems-Food (WEF) Nexus e i beni comuni: dal concetto di Acqua Bene Comune al Diritto Umano all'accesso al Cibo.</p>
<p>Dati del proponente della sessione: nome, cognome, affiliazione, nazione, indirizzo email (è il riferimento per le comunicazioni con il LOC)</p>	<p>Giulio Castelli Department of Agriculture, Food, Environment and Forestry (DAGRI) Università degli Studi di Firenze, Italy. giulio.castelli@unifi.it</p>
<p>Lista degli altri proponenti (nome, cognome, affiliazione)</p>	<p>Elena Bresci Department of Agriculture, Food, Environment and Forestry (DAGRI) Università degli Studi di Firenze</p> <p>Tommaso Pacetti Department of Civil and Environmental Engineering (DICEA) Università degli Studi di Firenze</p> <p>Enrica Caporali Department of Civil and Environmental Engineering (DICEA) Università degli Studi di Firenze</p>
<p>Lingua ipotizzata della sessione</p>	<p>English</p>
<p>Descrizione della sessione (tematiche, obiettivi, max 2000 caratteri, in Italiano e Inglese)</p>	<p>ENG: Water represents a common good that is fundamental for economic and social development, as well as a vital element for humans. Apart from drinking purposes, water is fundamental for food production and for producing multiple ecosystem services for the environment and for the humankind itself. Access to Water and to adequate Food are Universal Human Rights, as stated by SDGs 2 and 6, and they can be sustained only through the sustainable use of natural resources in a safe Environment (SDGs 13 and 15). Water availability, the Ecosystems and Food production and security are intertwined. As the demand for Water and Food is globally increasing, heavy impacts are expected on the Environment, but also on the water resources themselves. On the other hand, Food security is strongly influenced by continuously changing climatic patterns affecting Water resources distribution and thus Food production. The transition towards a sustainable and equitable use of these Common Pool Resources can be achieved only with an integrated perspective, namely the Nexus approach. At the same time, a careful assessment should be made considering the negative phenomena associated to the growth on a Big World (the humankind) on a Small Planet (the Earth), such as Land and Water Grabbing. In this framework, the role of International Development Cooperation is the one to be at the forefront in the most complicated situations of stress related to the scarcity of natural, common-pool resources, seeking for sustainable and equitable solutions that can be applied at the small scale, as well as being upscaled at country and regional scale. The session is open to all contributions dealing with the application of integrated solutions for the management of Water-Ecosystems-Food Nexus, considering Water and Food as Human Rights, and/or Water and the Ecosystems as Common Pool Resources.</p> <p>ITA: L'acqua rappresenta un bene comune che è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale, oltre che un elemento vitale per l'uomo. L'acqua è fondamentale per la vita, per la produzione di cibo e di molteplici servizi ecosistemici per l'umanità e per il mantenimento degli</p>

	<p>ecosistemi stessi. L'accesso all'acqua e ad un'alimentazione adeguata rappresentano diritti umani universali (come stabilito dagli SDG 2 e 6) che possono essere sostenuti solo attraverso l'uso sostenibile delle risorse naturali in un ambiente sano (SDG 13 e 15).</p> <p>La disponibilità di acqua, gli ecosistemi e la produzione e la sicurezza alimentare sono fra loro mutualmente interconnesse. A livello globale, sia la richiesta di acqua che quella di cibo sono in aumento, con potenziali impatti sull'ambiente, ma anche sulle risorse idriche stesse. Oltre a questo, la sicurezza alimentare è fortemente influenzata dai continui cambiamenti climatici che influenzano la distribuzione delle risorse idriche e quindi la produzione alimentare stessa.</p> <p>La transizione verso un uso sostenibile ed equo di questi beni comuni può essere raggiunta solo con una prospettiva integrata, vale a dire l'approccio del "Nexus". Allo stesso tempo, fenomeni negativi associati alla crescita di un Grande Mondo (l'umanità) su un Piccolo Pianeta (la Terra), come l'accaparramento di terre ed acqua (Land e Water Grabbing), dovranno essere affrontati e gestiti.</p> <p>In questo contesto, il ruolo della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo sarà di essere in prima linea nelle situazioni legate alla scarsità di risorse naturali, alla ricerca di soluzioni sostenibili ed eque che possano essere applicate sia a livello locale, oltre che a scala nazionale e regionale.</p> <p>La sessione è aperta a tutti i contributi relativi all'applicazione di soluzioni integrate per la gestione del cosiddetto Water-Ecosystems-Food Nexus considerando acqua e cibo come diritti umani universali e / o l'acqua stessa e gli ecosistemi come beni comuni.</p>
<p>Indicare brevemente (2-3 righe) come la sessione si lega al tema del convegno</p>	<p>Nell'ambito del pilastro fondamentale delle conferenza legato alla "gestione dei beni comuni", la sessione propone l'analisi delle dinamiche legate alla gestione di tre elementi fondamentali per lo sviluppo umano: Acqua, Cibo e Risorse Naturali.</p>
<p>Indicare eventuali contributi / interventi già concordati (nome cognome relatore, titolo intervento ipotizzato)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maria Cristina Rulli <i>Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale</i> Corrado Passera <i>Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale</i> Davide Danilo Chiarelli <i>Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale</i> Paolo D'Odorico <i>Department of Environmental Science, Policy and Management University of California BerkeleyUSA</i> "Socio-Environmental Effects of Large-Scale Land Acquisition in Mozambique" 2. Martina Ocelli <i>Scuola Superiore Sant'Anna Pisa – Institute of Economics</i> Alberto Mantino <i>Scuola Superiore Sant'Anna Pisa – Institute of Life Science</i> Mario Enrico Pè <i>Scuola Superiore Sant'Anna Pisa – Institute of Life Science</i> Alessandro Nuvolari <i>Scuola Superiore Sant'Anna Pisa – Institute of Economics</i> "Every drop you take: the role of collective knowledge and informal institutions in boosting the concept of water inclusion, shared water rights and water as a common good among rain-fed smallholder agricultural systems. A case study from the highland regions of Tigray and Amhara in Ethiopia"

	<p>3. Mhammad Houssni <i>Département de Biologie - Université Abdelmalek Essaâdi Tétouan, Morocco</i> Vladimiro Boselli <i>Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica - Università degli Studi di Brescia</i> Jalal Kassout <i>Département de Biologie - Université Abdelmalek Essaâdi Tétouan, Morocco</i> Abdessalam Ouallali <i>Laboratoire de Géologie de l'Environnement et Ressources Naturelles - Université Abdelmalek Essaâdi Tétouan, Morocco</i> “When traditional knowledge can be a sustainable and resilient solution for water management and food security”</p> <p>4. Tommaso Pacetti <i>Università di Firenze – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale</i> Enrica Caporali <i>Università di Firenze – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale</i> Maria Cristina Rulli <i>Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale</i> “The effects of flood on food security in Pakistan and Bangladesh”</p>
--	---